

Kommunikation in der medizinischen Ausbildung: Wie gut sind Ärzt*innen auf Patient*innen mit kommunikativen Beeinträchtigungen vorbereitet? — Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage

Kristina Ottersbach¹, Larissa Kühnel¹, Rebecca Lätzsch², Ivonne Wattenberg-Karapina², Claudia Hornberg¹

¹*Universität Bielefeld, Medizinische Fakultät OWL, AG Sustainable Environmental Health Sciences, Bielefeld, Deutschland*

²*Universität Bielefeld, Medizinische Fakultät OWL, Bielefeld, Deutschland*

Hintergrund: Die Kommunikation zwischen Ärzt*innen und Patient*innen ist ein zentraler Bestandteil der medizinischen Versorgung. Sie ist essenziell, um eine adäquate Behandlung sowie eine vertrauensvolle Beziehung sicherzustellen. Eine unzureichende Kommunikation kann zu Missverständnissen, Fehldiagnosen und einer verminderten Behandlungsqualität (Unter-; Fehlversorgung) führen. Für Ärzt*innen kann die Kommunikation mit Patient*innen mit einer kognitiven und/oder sprachlichen Beeinträchtigung (MmksB) besonders herausfordernd sein, da die Patient*innengruppen besondere Bedarfe in der Kommunikation haben. Trotz der Relevanz des Themas werden Ärzt*innen in ihrer Ausbildung nicht ausreichend auf die Kommunikation mit MmksB vorbereitet. Das kann zu Unsicherheiten im ärztlichen Handeln führen und negative Auswirkungen auf die Versorgungsqualität der Patient*innen haben.

Zielsetzung: Ziel der Studie war es, die Kommunikationskompetenzen und -bedarfe von Ärzt*innen in der Kommunikation mit MmksB im ambulanten und stationären Bereich in Deutschland zu erheben. Zudem wurde untersucht, wie Ärzt*innen im Laufe ihrer Ausbildung – sowohl im Studium als auch in der Fachärzt*innenweiterbildung oder Fort- und Weiterbildung – Kommunikationskompetenzen erworben haben und welche Aus- und Fortbildungsbedarfe sie haben.

Methode: Es wurde eine deutschlandweite Online-Umfrage (10/23 bis 10/24) unter stationär und ambulant tätigen Ärzt*innen durchgeführt. Die Befragung umfasste demografische Angaben, Fragen zu beruflichen Erfahrungen mit den betroffenen Patient*innengruppen, zur Ausbildung im Bereich Kommunikation sowie zu gewünschten Fortbildungsformaten. Verbreitet wurde die Umfrage über medizinische Fachgesellschaften, ärztliche Netzwerke und soziale Medien. Die erhobenen Daten der 150 Teilnehmenden werden mittels deskriptiver Statistik ausgewertet.

Ergebnisse: Die Ergebnisse der Studie liegen zum Zeitpunkt der Tagung vor. Basierend auf einer ersten Sichtung der erhobenen Daten und den bisherigen Erkenntnissen aus der Forschung ist anzunehmen, dass die Mehrheit der befragten Ärzt*innen Unsicherheiten in der Kommunikation mit MmksB empfindet und ihre Ausbildung dahingehend als unzureichend wahrnimmt.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Zur Verbesserung der medizinischen Versorgung von MmksB sollte die Kommunikationsausbildung in Bezug auf die Patient*innengruppen frühzeitig und praxisnah für Ärzt*innen gestärkt werden. Insbesondere der direkte Patient*innenkontakt zu MmksB sollte in die ärztliche Aus-, Fort- und Weiterbildung integriert werden.

Förderung und Interessenskonflikte:

Das Projekt „OptiKomm“ wird durch die Dr. med. Helene-Charlotte Wolf-Stiftung gefördert. Interessenskonflikte der beteiligten Autor*innen bestehen nicht.

Kernaussage: Eine nicht patient*innenorientierte Ausbildung von Ärzt*innen in der Kommunikation mit Menschen mit kognitiven und/oder sprachlichen Beeinträchtigungen führt zu Unsicherheiten und potenziellen Versorgungsdefiziten, weshalb eine praxisnahe und frühzeitige Integration entsprechender Schulungen in die ärztliche Aus-, Fort- und Weiterbildung notwendig ist.